

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 612.2:618.3:616-056

MATLUBOV Mansur Murotovich
Doctor of Medical Sciences, acting professor
NEMATULLOEV Tukhtasin Komilzhonovich
Samarkand State Medical University

EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD

For citation: MATLUBOV Mansur Murotovich, NEMATULLOEV Tukhtasin Komiljonovich. EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.35-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165956>

ANNOTATION

Purpose of the study. To assess the initial state of the function of external respiration in proctological patients, depending on the degree of obesity in the preoperative period.

Methods: The study included 76 patients with varying degrees of obesity and 26 patients with normal body weight for comparison. The study was conducted in the multidisciplinary clinic of the Samarkand State Medical University in Samarkand/Uzbekistan in the period from 2020 to 2022. All patients were prepared for proctological operations in a planned manner. The patients were divided into 5 groups depending on the BMI value. Various comorbidities served as exclusion criteria. Surgical treatment of all patients was carried out in accordance with clinical guidelines approved in the Republic of Uzbekistan.

Results: This study evaluated respiratory function in patients with various degrees of obesity. Patients with normal weight had indicators of respiratory function within the normal range. However, overweight patients showed an increase in respiration and a decrease in forced expiratory volume. In patients with obesity of the second degree, more pronounced changes in indicators were determined, including a decrease in forced expiratory flow.

Conclusions: As a result of the study, it was found that obesity has a negative impact on the function of external respiration and gas exchange processes. RR, FVC and FEV1 values decrease with increasing degree of obesity, with the most pronounced changes observed in patients with grade 2-3 obesity.

Keywords: respiratory function, normal weight, gas exchange processes, respiratory system, reserve capacity, respiratory failure, restrictive lung pathology, respiratory function indices, degree of obesity, body mass index.

МАТЛУБОВ Мансур Муротович
Доктор медицинских наук, и.о. профессор

НЕМАТУЛЛОЕВ Тухтасин Комилжонович
Самаркандский Государственный медицинский университет

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Оценить исходного состояния функции внешнего дыхания у проктологических больных в зависимости от степени ожирения в предоперационном периоде.

Методы: В исследовании были изучены 76 пациентов с разной степенью ожирения и 26 пациентов с нормальной массой тела для сравнения. Исследование проводилось в многопрофильной клинике СамГМУ г. Самарканд/Узбекистан в период с 2020 по 2022 гг. Все пациенты были подготовлены к проктологическим операциям в плановом порядке. Пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от величины ИМТ. Критериями исключения служились различные сопутствующие заболевания. Оперативное лечение всех пациентов проводилось в соответствии с клиническими рекомендациями, утвержденными в Республике Узбекистан.

Полученные результаты: Данное исследование оценивало функцию дыхания у пациентов с разным уровнем ожирения. Пациенты с нормальным весом имели показатели функции дыхания в пределах нормы. Однако у пациентов с избыточным весом было выявлено учащение дыхания и снижение объема форсированного выдоха. У пациентов с ожирением второй степени были определены более выраженные изменения показателей, включая снижение форсированного выдоха.

Выводы: В результате проведенного исследования установлено, что ожирение оказывает негативное влияние на функцию внешнего дыхания и газообменные процессы. Показатели ЧД, ФЖЕЛ и ОФВ1 снижаются с увеличением степени ожирения, причем наиболее выраженные изменения наблюдаются у пациентов с ожирением 2-3 степени.

Ключевые слова: функция внешнего дыхания, нормальный вес, функциональное состояние дыхания, газообменные процессы, дыхательная система, резервные возможности, дыхательная недостаточность, рестриктивная патология легких, показатели функции внешнего дыхания, степень ожирения, индекс массы тела.

MATLUBOV Mansur Murotovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

NEMATULLOEV To'xtasin Komiljonovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

OPERATSIYADAN OLDINGI DAVR TURLI DARAJALARDAGI SEMIZLIK BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA TASHQI NAFAS FUNKSIYASINI BAHOLASH

ANNOTATION

Tadqiqot maqsadi. Operatsiyadan oldingi davrda semizlik darajasiga qarab proktologik bemorlarda tashqi nafas olish funktsiyasining dastlabki holatini baholash.

Tadqiqot metodlari: Tadqiqotga solishtirish uchun turli darajadagi semizlik bilan og'rigan 76 bemor va normal tana vazniga ega 26 bemor ishtirok etdi. Tadqiqot 2020-2022 yillar oralig'ida Samarqand/O'zbekistondagi Samarqand davlat tibbiyot universitetining ko'p tarmoqli klinikasida o'tkazildi. Barcha bemorlar rejali ravishda proktologik operatsiyalarga tayyorlandi. Bemorlar TMI qiymatiga qarab 5 guruhga bo'lingan. Turli xil komorbidliklar istisno mezonlari bo'lib xizmat qildi. Barcha bemorlarni jarrohlik yo'li bilan davolash O'zbekiston Respublikasida tasdiqlangan klinik ko'rsatmalarga muvofiq amalga oshirildi.

Natijalar: Ushbu tadqiqot turli darajadagi semizlik bilan kasallangan bemorlarda nafas olish funktsiyasini baholandi. O'rtacha vaznga ega bo'lgan bemorlarda nafas olish funktsiyasining

ko'rsatkichlari normal diapazonda bo'lgan. Shu bilan birga, ortiqcha vaznli bemorlarda nafas olish sonining ko'payishi va forsirlangan ekspiratsiya hajmining pasayishi kuzatildi. Ikkinchi darajali semirib ketgan bemorlarning ko'rsatkichlarida yaqqol o'zgarishlar, shu jumladan forsirlangan nafas chiqarish hajmining pasayishi aniqlandi.

Xulosa: Tadqiqotlar natijasida semirish tashqi nafas olish va gaz almashinuvi jarayonlari funktsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. NS, FNH va FEV1 qiymatlari semirish darajasining oshishi bilan kamayadi, yaqqol o'zgarishlar 2-3 darajali semizlik bilan og'rigan bemorlarda kuzatildi.

Kalit so'zlar: nafas olish funktsiyasi, normal vazn, gaz almashinuvi jarayonlari, nafas olish tizimi, zahira sig'imi, nafas yetishmovchiligi, o'pkaning restriktiv patologiyasi, nafas olish funktsiyasi indekslari, semirish darajasi, tana massasi indeksi.

Введение. Наиболее распространенной формой расстройством метаболизма является ожирение, доля которого в эпидемиологии неинфекционных хронических заболеваний прогрессивно увеличивается. Проблема распространенности данного заболевания становилась актуальной не только в экономически развитых странах, но и развивающихся странах, в частности среди горожан. По данным ВОЗ около 1,6 млрд взрослого контингента планеты имеют избыточную массу тела. [1,3,5,6]

Сидячий образ жизни, несбалансированный прием пищи, прогрессирующее изменение условий проживания – все это является триггерами для возникновения и распространения болезней цивилизации, одним из которых является ожирение. [2,4,7-10].

Различают три степени ожирения исходя от величин ИМТ. ИМТ в пределах 30-34,9 кг/м² оценивается как первая степень ожирения, ИМТ в пределах 35-39,9 кг/м² соответствует второму степени ожирения, а ИМТ равный или превышающее 40 кг/м² оценивается как третья степень ожирение или морбидное ожирение. [11,12,14,18]

По данным многочисленных исследований, ожирение осложняется не только сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, патологиями беременности и бесплодия, некоторыми онкологическими заболеваниями, желчнокаменной болезнью, но и сочетается с хроническими заболеваниями дыхательной системы, в частности бронхообструктивными состояниями. [13,15,17,18]

Случай хронической дыхательной недостаточности и сонливости (синдром Пиквика) был описан С. S. Burwell еще в 1956 г. Для синдрома Пиквика является характерными гипервентиляция, гиперкапния с патологическим ритмом дыхания, нарушение чувствительности к гипоксии, легочная недостаточность, легочная гипертензия, частые и длительные периоды апноэ, поражение ЦНС и нарушение сна. [1,15,16,18]

Исходя из выше указанных факторов при хирургических манипуляциях возникает необходимость в тщательной оценке состояния функции внешнего дыхания у пациентов с ожирением для определения анестезиологического и хирургического риска, а так же для оптимального ведения периоперационного периода с целью предупреждения не предвиденных осложнений.

Цель исследования. Оценить исходного состояния функции внешнего дыхания у проктологических больных в зависимости от степени ожирения в предоперационном периоде.

Материалы и методы исследования. В текущем исследовании изучены 76 пациентов с различной степенью ожирения и 26 пациентов с нормальной массой тела для сравнения. Возраст пациентов составил 25-70 лет, при этом анестезиологический риск по шкале ASA составил III-IV (у пациентов с ожирением). Все пациенты подготавливались в плановом порядке к проктологическим операциям (геморройэктомия, иссечение свища, иссечение трещины анального отверстия) в клинике СамГМУ-№1 г. Самарканд/Узбекистан в период 2020-2022 гг.

Все изученные пациенты разделены в 5 группах на основании величины ИМТ. Первую группу составили 26 пациентов с нормальной массой тела с ИМТ 19-24,9 кг/м². Вторую группу составили 18 пациентов с ИМТ – 25-29,9 кг/м², третью группу 20 пациентов с ИМТ 30-34,9

кг/м², четвертую группу 20 пациентов с ИМТ 35-39,9 кг/м², пятую группу составили 18 пациентов с ИМТ ≥ 40 кг/м². Группы формировали методом последовательного включения поступающих и отвечающих критериям включения.

Критериями исключения служились: сопутствующие хронические бронхолегочные заболевания в стадии декомпенсации, наличие бронхиальной астмы, нейро- и миопатии, обструктивные заболевания полости носа, ревматические пороки сердца.

Оперативное лечение всех больных проводили в соответствии с клиническими рекомендациями, утвержденными в Республике Узбекистан. Всем пациентам выполняли операции в промежностной области по поводу хронического геморроя II-III степени, свища прямой кишки и трещины анального отверстия в плановом порядке.

Этика. Одобрение комитета по этике не требовалось, так как исследование являлся описательным. Никаких дополнительных вмешательств не проводилось, за исключением тех, что описаны в международных и локальных протоколах для анестезиологического и хирургического обеспечения при колопроктологических патологиях.

В процессе клинического исследования у пациентов анализировались амбулаторные карты, истории болезни и основные анамнестические данные. Выполняли физикальный осмотр с акцентом на функцию дыхательной системы. Для верификации степени ожирения рассчитывали ИМТ по формуле Китле:

$$\text{ИМТ} = \text{вес (кг)} / \text{рост (м}^2\text{)};$$

Для оценки состояния внешнего дыхания использовали спирографические исследование аппаратом SpiroCom Standart (Укариана). Регистрировались объем форсированного выдоха с вычислением скоростных показателей и легочных объемов. Для оценки нормальной бронхиальной проходимости использовали показатели функциональной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1), соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ. Также анализу подвергались частота дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД). Изучали результаты проб с задержкой дыхания (проба Штанге) и сатурацию гемоглобина (spO₂).

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью программы Statistica 12.5. Для количественных признаков с нормальным распределением были рассчитаны среднее арифметическое значение (M), стандартная ошибка среднего (m), стандартное отклонение (σ); для качественных признаков – частота проявления признака (в %) и 95% доверительный интервал, абсолютная частота проявления признака (количество обследованных). Для признаков с ненормальным распределением использовали интерквартильный размах в 25-75 перцентиле. Связи между случайными величинами определялись вычислением с использованием коэффициентов корреляции (r) по Спирмену. Статистически достоверными считали различия при p < 0,05.

Общая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели	I группа (n=26)	II группа (n=18)	III группа (n=20)	IV группа (n=20)	V группа (n=18)
Возраст	47,08±15,4	47,11±15,41	48,55±16,5	46,90±14,17	46,94±14,98
ИМТ	22,08±1,46	27,69±1,24	33,15±1,25	37,78±1,07	41,87±0,96
Рост (см)	162,62±10,95	169,00±12,25	172,85±13,65	166,45±12,59	171,44±14,15
Вес (кг)	58,54±8,27	79,51±12,43	99,50±15,15	105,47±18,16	123,80±20
ФЖЕЛ (%)	85,54±3,16	64,33±5,09	59,75±7,15	42,05±4,68	37,00±3,67
ОФВ1 (%)	85,50±3,71	62,33±5,09	61,75±7,15	41,05±4,68	35,17±3,63
ЧД	19,04±2,39	21,00±1,74	23,60±2,08	24,85±1,38	24,11±1,6
ДО	496,61±64,56	485,19±97	450,07±118,2	401,70±141,6	389,66±156,1
SpO ₂	98,62±1,26	97,39±1,29	96,25±1,44	95,75±1,4	94,28±1,36

Примечание. Данные представлены в виде - M±SD

Результаты. Клинические характеристики включенных в исследование пациентов представлена в таблице 1. Исходные показатели выражающие функцию внешнего дыхания у пациентов с нормальным весом (1-я группа) находились в пределах физиологической нормы.

В тоже время у пациентов второй группы (избыточный вес – ИМТ 25-29,9 кг/м²) определилось достоверное ЧД (21,00±1,74) (см. Рисунок 1) и снижение ДО (485,19±97) относительно нормальных значений для данного контингента больных. Изменения в других показателей, характеризующих функционального состояния дыхания и газообменных процессов были недостоверными, хотя и намечалась явная негативная тенденция (см.табл. 1).

У пациентов с ожирением первой степени (3-я группа – ИМТ 30-34,8 кг/м²) наблюдалось достоверное относительно пациентов 1-й группы учащение ЧД на 23,9% (см. Рисунок 1), а также снижение ФЖЕЛ, ОФВ1 соответственно на 31% и 28%. В тоже время нужно заметить, что зарегистрированные выше изменения не являются катастрофическими.

У пациентов с ожирением второй степени (4-я группа – ИМТ 35-39,9 кг/м²) наблюдалось достоверные и уже более выраженные изменения показателей, характеризующих функцию дыхательной системы и газообмена, относительно пациентов первых трех групп.

ЧД у пациентов 4-й группы составлял 24,85±1,38 мин. ДО, ФЖЕЛ, ОФВ1 достоверно снижались по отношению пациентов 1-й группы на 20%, 49% и 52% соответственно. ЧД составил 24,85±1,38 и spO₂ составил 95,75±1,4%. Обращает внимание резкое уменьшение ДО, что неизбежно повлекло за собой уменьшение сатурации кислородом (см. Рисунок 2).

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Увеличение ИМТ до 40 кг/м² и более (пациенты 5-й группы) привело прогрессированию признаков нарушений функции дыхания (см. Рисунок 3). Но, различия между группами 4 и 5 были недостоверными. В то же время стоит отметить, что снижение ФЖЕЛ ниже 40 мл/кг, а также снижение ДО ниже 5 мл/кг считается катастрофическими [3] и свидетельствует о серьезной недостаточности функции внешнего дыхания, которое проявляется снижением податливости грудной клетки, ухудшением нейромышечного управления дыханием, а так же обструктивными и рестриктивными нарушениями дыхательной системы [4].

Рисунок 3.

Обсуждение. Сведения о функциональном (исходном) состоянии внешнего дыхания представлены в таблице 1 и в рисунках 1-3.

Как видно из таблицы 1 исходные величины, характеризующие функцию внешнего дыхания и газообмена у проктологических больных с нормальным весом (1-группа) укладывались в рамках их физиологических колебаний, что являлось поводом для сравнения показателей дыхания этой группы взяв эталоном сравнения с остальными группами исследования.

У больных с избыточным весом (2 – группа; ИМТ – 25-29,9 кг/м²) регистрировали достоверное относительно больных 1-й группы учащение ЧД на 10,3% и снижение ДО на 2,3%. Изменения других параметров характеризующих, функционального состояния внешнего дыхания и газообмена были недостоверными, хотя намечалось тенденцию к их ухудшению (Рис. 1-3).

Увеличение ИМТ до 30-34,9 кг/м² – ожирение I-й степени (3-я группа) сопровождалось достоверными, относительно пациентов 1-й группы, увеличением ЧД на 23,94%, а также снижением ДО, ОФВ₁, ФЖЕЛ соответственно на 9,38%, 27,78% и 30,15%. Сатурация кислородом снизилась до 96,25±1,44%.

Обращало внимание достоверное, относительно 2-й группы больных с избыточным весом, снижение показателей, характеризующих легочную вентиляцию и объемов ЧД, ДО, ФЖЕЛ, ОФВ₁ (см. табл. 1., Рис.1-3). Однако, необходимо отметить, что представленные изменения не носили критического характера и не требовали медикаментозного лечения.

Увеличение ИМТ до 35-39,9 кг/м² (ожирение 2-й степени; 4-я группа исследования) сопровождалось достоверным и уже более выраженным ухудшением параметров, характеризующих функцию внешнего дыхания и газообмена, относительно больных 1-й, 2-й и 3-й группы.

Так, ЧД у больных 4-й группу исследования составлял 24,85±1,38, ДО, ФЖЕЛ, ОФВ₁ достоверно снижались, относительно больных 1-й группы на 19,12%, 50,85%, 51,99% соответственно, SpO₂ составлял 95,75±1,4%. Обращает на себя внимание катастрофическое снижение ДО, ФЖЕЛ и ОФВ₁ неизбежно повлекшие за собой ухудшение SpO₂ (см.табл. 1, рис. 1)

Увеличение ИМТ до 40 и более кг/м² (ожирение 3-й степени; 5-я группа обследования) способствовало прогрессированию признаков функциональных дыхательных нарушений. Однако, относительно группы больных с высокими значениями ИМТ (3-я и 4-я группа исследования) эти изменения были недостоверными (см.табл. 1, рис. 1-2). Пациенты 5-й группы с тяжелой формой ожирения требовали предоперационной медикаментозной коррекции, так как отмечались, кроме дыхательных расстройств, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Выводы:

1. При тяжелых формах ожирения (ожирение 2-3й степени) формируются манифестированные патологические изменения со стороны дыхательной системы, которое проявляется резким снижением резервных возможностей, что является отражением дыхательной недостаточности.
2. Снижение ФЖЕЛ, ОФВ₁, выявленные у всех групп пациентов с ожирением, является маркером для диагностики рестриктивной патологии легких.
3. Установлена взаимосвязь наиболее важных показателей функции внешнего дыхания со степенью ожирения: ДО, ФЖЕЛ, ОФВ, находятся в обратной зависимости от степени индекса массы тела, т.е. с повышением ИМТ данные показатели снижаются.

REFERENCES / СНОЧКИ / IQTIBOSLAR:

1. Attaur-Rasool S., Khan Shirwany T.A. Body mass index and dynamic lung volumes in office workers // J. Coll. Physicians Surg. Pak. 2012 Mar. 22 (3). P. 163–167.
2. Carpagnano, Giovanna Elisiana, et al. "The role of obstructive sleep apnea syndrome and obesity in determining leptin in the exhaled breath condensate." Journal of Breath Research 4.3 (2010): 036003.
3. Collard, Philippe, et al. "The single-breath diffusing capacity for carbon monoxide in obstructive sleep apnea and obesity." Chest 110.5 (1996): 1189-1193.
4. Matlubov, M. M., et al. "Optimization of the anesthetic approach in coloproctological operations in patients with concomitant cardiovascular disease." Dostizheniya nauki i obrazovaniya 12 (2019): 53.
5. Алексеева, О., et al. "Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна и ожирение." Врач 4 (2017): 11-13.
6. Бельснер, М. С., et al. "Функция внешнего дыхания у больных тяжелой хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с ожирением." Уральский медицинский журнал 4 (2014): 85-87.
7. Бойков, Вадим Андреевич, et al. "Состояние функции внешнего дыхания у пациентов с ожирением." Бюллетень сибирской медицины 12.1 (2013): 86-92.
8. Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х. Висцеральное ожирение - ключевое звено метаболического синдрома // Ожирение и метаболизм. 2004. (1). 10-16.
9. Давидович, В. В. "Функция внешнего дыхания у пациентов с морбидным ожирением." (2013).
10. Заболотских, И. Б., et al. "Периоперационное ведение больных с сопутствующим морбидным ожирением (второй пересмотр)." Тольяттинский медицинский консилиум 5-6 (2016): 38.
11. Киреев С.А. Особенности клинического течения, параметров системного воспаления и пере-кисного окисления липидов у пациентов с ХОБЛ с метаболическим синдромом в зависимости от индекса массы тела: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2011.
12. МАТЛУБОВ М. М., НЕМАТУЛЛОЕВ Т. К. Состояние гемодинамики во время спинальной и эпидуральной анестезии у пациентов с повышенным индексом массы тела при колопроктологических операциях // журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 2.
13. Матлубов М. М., Нематуллоев Т. К., Хамдамова Э. Г. КОРРЕКЦИЯ ГИПОТЕНЗИИ, ВЫЗВАННОЙ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ // Интернаука. – 2021. – Т. 18. – №. 194 часть 1. – С. 75.
14. Матлубов, Мансур Муратович, Тухтасин Комильжонович Нематуллоев, and Элеонора Гафаровна Хамдамова. "Сравнительная оценка гемодинамических эффектов спинальной анестезии в зависимости от положения больного после введения гипербарического раствора бупивакаина больным с гипертонической болезнью." Высшая школа: научные исследования. 2020.
15. Матлубов, Мансур Муратович, Элеонора Гаффаровна Хамдамова, and Фаррух Акбар Угли Бобоев. "Оптимизация обезболивания у пожилых больных сопутствующей сердечно-сосудистой патологией при холецистэктомии (обзор литературы)." Достижения науки и образования 4 (58) (2020): 39-44.
16. Новикова, Валерия Павловна, and Андрей Эрихович Эглит. "Ожирение и синдром обструктивного апноэ сна у детей." Вопросы детской диетологии 12.2 (2014): 25-29.
17. Огородова Л.М., Куликов Е.С., Тимошина Е.Л. Ожирение и бронхиальная астма: новый взгляд (обзор) // Терапевт. арх. 2007. № 10. С. 32–35.
18. Пальман А.Д. Синдром обструктивного апноэ во сне в терапевтической практике / под ред. А.И. Синопальникова. М., 2007. 77 с.

19. Shakhanova S. et al. MELANOMA OF THE SKIN AND PREGNANCY //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 120-128.
20. Alimjanovich J. R., Agababyan L. R., Kamalov A. I. Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 204-209.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000